

MATNING LINGVISTIK TAHLILIDA CHASTOTANING AHAMIYATI

Ikhbol Shamsudinova

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

shamsudinovai@tersu.uz

Annotatsiya. Maqolada chastotali lug'at, matndagi so'zning chastotasini aniqlashda korpusning ahamiyati, Zipfa qonuniyati, leksikostatistika bazasini shakllantirishda matnga ishlov berishni avtomatlashtirishning o'rni haqidagi ilmiy qarashlar tahlilga tortilgan. Shuningdek yordamchi so'zlarning korpusdagi chastotasi haqida ayrim xulosalar bayon qilingan.

Tayanch so'zlar: Kompyuter lingvistikasi, korpus, chastota va lug'at, Zipfa qonuniyati, miqdoriy metodlar, yordamchi so'zlar chastotasi, teskari proporsiya.

Kompyuter lingvistikasi har doim chastotaga asoslangan analiz olib boradi. Chastotali lug'at so'zlarning (so'z shakllari, so'z birikmalarining) nutqda qo'llanish miqdori haqida ma'lumot beruvchi lug'at. Chastotali lug'at tilda u yoki bu grammatik konstruksiya qaysi chastota bilan qo'llanganligini hisoblash imkonini beradi. Masalan, suv sózi faqat ichmoq, suzmoq, tókmoq kabi fellar bilan birika olishi va aksincha, "yemoq" (suvni yemoq desak uslubiy xato bóladi) kabi sózlar bilan birika olmaydi. Shu kabi holatlar chastotali lug'atlarda yoritiladi. So'zning bir vaqtda bir necha kategoriyani bajarishi ham unniing chastotasidir. Bu korpus yordamida aniqlanadi. Chastota nisbiy chunki til doimo o'zgarishda.

Korpus biz uchun so'zning qo'llanish davri va chastotasini aniqlash uchun eng qulay vositadir. Korpusda qidiruvga olingan birlikning chastotasini ko'rsatuvchi diagrammada so'zning tartib raqami uning chastotasiga teskari proporsional bo'ladi. Chunki ikkinchi tartib raqamida olingan so'z birinchi raqamligiga nisbatan, to'rtinchisi uchinchiga nisbatan kamroq ishlatiladi. Birorta chastota lug'ati

korpuschalik aniq ma'lumot bera olmaydi, chunki til doim o'zgarishda bo'lib, so'zning chastotasi ham nisbiydir.¹ Korpusning Zipfa qonuniyati deb ataladigan bunday amaliyotiga asosan, har bir tilda tez-tez ishlatiladigan so'zlarning aniqlashning imkoniyati endi yuqori darajada shakllangan².

So'zlarning chastotasini aniqlash hamma tillarda bo'lgani kabi o'zbek tilida ham mavjud edi va bunday lug'atlar yaratilgan. Chunki har doim olimlar lisoniy birliklarni iste'molga ko'ra saralanishiga e'tibor berishgan. "Miqdoriy metodlar grammatik shakllarning qo'llanilishini o'rganishda, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi", - deydi B.Gak. – Bu metodlar yordamida til sistemasida mazkur kategoriyaning zarurligini aks ettirishi mumkin bo'lgan shakllarning chastotasi (qo'llanish miqdori) aniqlanadi. Miqdoriy tahlil grammatik norma (me'yor)ni o'rganishda ham, matn strukturasi tahlilida ham juda qo'l keladi. Grammatik omillarni o'rganishda raqamlarda beriladigan absolyut chastota emas, balki ko'p/kam, tez-tez va onda-sonda bo'lishi muhim"³.

Ko'makchilar mavzusida olib borgan izlanishlarda tadqiqotchi H.Berdiyev mustaqil so'zlar va yordamchi so'zlarning qo'llanish chastotasiga ham to'xtalib quyidagi xulosaga keladi:

"Qizil O'zbekiston" gazetasining 1948-yil 1-may (№87/718) sonida hammasi bo'lib 9012 so'z ishlatilib, shundan 8256 so'z (91.62 %) mustaqil leksik ma'noli so'zlar bo'lsa, **qolgan 756 (8.38 %) so'zni ko'makchilar, bog'lovchilar va yuklamalar** tashkil etadi. Yoki shu sonida 37% jumla *yordamchi so'zlar* ishtirokisiz tuzilgan bo'lsa, **63% gaplar yordamchi so'zlarning qatnashishi bilan tuzilgandir.**"Mushtum" jurnalining 1948-yil sentabr oyidagi sonida qo'llanilgan hamma so'zlarning 90.6% mustaqil ma'noli so'zlar bo'lsa, **9.4% yordamchi so'z**

¹ Кутузов А.Б. Корпусная лингвистика. - (Электрон ресурс): Лицензия Creative commons Attribution ShareAlike Unported (Электрон ресурс)

² Рыков В.В. Корпус текстов как новый тип словесного единства // Труды Междунар. семинара «Диалог-2003». М.: Наука, 2003. С. 22–23.

³ Гак В. Француз тили назарий грамматикаси. Морфология. (Рус тилидан И.Мирзаев таржимаси)Самарқанд: СамДЧТИ, 2002. –Б.37.

yoki yordamchi so'z vazifasini bajarib kelgan so'zlar tashkil etadi.⁴ H. Berdiyurov A.Qahhorning "Maston" hikoyasida 2246 so'z qo'llanib, shundan 1942 (87.8%) mustaqil so'zlar, **274 (12.2%) yordamchi so'zlar**, Fozil Yo'ldosh o'g'lining 3000 so'zdan iborat "Ochil dov" dostonida **3.7% yordamchi so'z** ishtirok etgani xususida ham ma'lumot beradi.⁵ Tabiiyki, bu statistika kompyuter qidiruvidagi miqdor emas. Bunday qidiruvni kompyuter qidiruv tizimlari juda tez va oson bajaradi hamda aniq statistik ma'lumotni ko'rsatadi. Leksikostatistika bazasini sezilarli darajada kengaytirish faqat matnga ishlov berishni avtomatlashtirish orqali mumkin. Shu bilan birga, chastotali lug'atlarning keng qo'llanilishi ularning har birini ixtisoslashtirishni talab qiladi.⁶ Yordamchi so'zlar bo'yicha statistik kuzatishlar olib borgan fransuz stenografi Estu ham ularning nutqda qo'llanish holatlarini 40% gacha bo'lganini qayd etadi.⁷ Bizningcha, bu foiz miqdori balandroqdroq berilgan. Yordamchi so'zlar matnda grammatik bog'lanishlarda faol qatnashsa-da, matnga nisbatan olganda 40% bo'lishi mumkin emas. Stenografning bu ilmiy qarashi matnning avtomatik ishlov berish asosidagi ma'lumot emas.

Chastotaning lingvistik ahamiyatini anglash uchun bir holatni ko'z oldimizga keltiramiz: Tasavvur qiling-a, siz ingliz tilini o'rganyapsiz va ushbu tildagi matnning 20 foizini tushunish uchun qancha so'zlarni o'rganish kerakligini bilishni istayapsiz. Unda 20 ta so'z bor, ya'ni ularning 20% 4 ta so'zdir. Va endi diqqat bilan qarang: ma'lum bo'lishicha, chastota lug'atidan dastlabki 14 so'zni o'rganib chiqib, biz ushbu matnda 4 so'zni — "nima", "va", "bajarilgan" hamda "bu"ni bilib olamiz. Istalgan natijaga erishildi: matnning 20 % tushunilgan (garchi, albatta, hali ham ma'no juda uzoq). Chastota lug'atida har bir so'zga 1 million so'z uzunlikdagi matnni olsak, bu

⁴ Бердиёров Х. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида сўнг кўмакчилар: Филол. фан. номз....дис. – Самарқанд, 1949. -Б.19.

⁵ Пардаев А.Б. Ёрдамчи туркумларнинг субстанциал ва прагматик хусусиятлари. Монография. – Тошкент, 2013. - 199 б.39-с.

⁶ <http://project.phil.spbu.ru/lib/data/slovari/zasorina/zasorina.html>

⁷ Исоқов З. Ўзбек тилида сўз туркумларининг ўзаро муносабати ва унда юкламаларнинг ўрни: Филол. фан. номз. ...дис.автореф. – Фарғона, 2005. –Б.9

so'z necha marta uchrashishini ko'rsatadigan raqam berilgan. "va" so'zini biz bunday matnda taxminan 35,802 marta, "bu" so'zini 31,374 marta va hokazolarni ko'ramiz. Agar siz dastlabki 14 so'zning chastotalarini qo'shsangiz, ular milliondan 188,072 so'zni qamrab oladi, ya'ni biz maqsad qilgan deyarli 20%. 200 000 dan oshib ketish uchun ularga yana uchta so'z qo'shilishi kerak. Buni quyidagi jadvalda ko'ramiz

O'rganiladigan so'zning foizi %.	So'z soni	O'rganiladigan so'zlar
10%.	1-4	va, bu ,o'qilgan, besh
20%	5-17	nima, nimani, voqea, sen, shu, yozilgan, sabab, biz, lekin, ular, bo'lmoq, bo'yicha, shunga...
30%	18-46	bo'lsa, butun, hamma, siz, yil, uchun, unga, yana, emas, undan, yoki, qanday,qaysi, haqida, shundan, aytmoq, demak, faqat, o'sha, inson, bilan, demoq, mana shu, oldin, men, ularga....
40%	47-132	mavjud, katta, ko'rmoq, savol, mana, vaqt, payt,ko'z, gapirmoq, ha, hattoki, ish, kun, qadar, majbur, uy, do'st, boshqa, uniki, o'ylamoq, agar, hayot, yashamoq, bu yerda, o'rganmoq, yurmoq, egallamoq, har bir, ularning, qanday, qandaydir, qachon, kim, shaxs, joy, dunyo, tinchlik, mumkin, kerak, yo'q, hech narsa, xo'sh, haqida, yangi, qani, juda, birinchi, tagida, keyin, keyingi, oxirgi, chunki, ish, eng, so'nggi, bajarmoq, o'zimni, hozir, so'z, voqea, shu yerdan, turmoq, taraf, mamlakat, o'shanda, ham, shu yerda, allaqachon, Toshkent, xohlamoq, orqali, agar...

Ko'rinib turibdiki, birinchi 10% so'z uchun chet ellik juda oz kuch sarflaydi. Keyingi 10% uchun sizga yana 13 ta so'z kerak bo'ladi; 30 foiz tushunchaga erishish uchun siz 29 ta so'zni, 40% ga erishish uchun esa 86 ta so'zni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Chastotalar ro'yxatini qanchalik uzoqlashtirsak, har bir keyingi so'z biz uchun shunchalik foydali bo'lmaydi:

Matnni...tushunish uchun so'zlarni bilish foizi	...so'z
10%	4
20%	17
30%	46
40%	132

50%	374
60%	910
70%	2034
80%	4832
90%	15063

So'zning chastotasi chastota ro'yxatidagi so'z raqamiga teskari proportsionaldir. Misol uchun, agar birinchi so'z 60 000 chastotaga ega bo'lsa, ikkinchi so'z $60\,000 / 2 = 30\,000$ chastotaga ega bo'ladi, uchinchi— $60\,000 / 3 = 20,000$ va boshqalar. Agar siz grafikdagi dastlabki 200 o'zbekcha so'z uchun chastota taqsimotini tasvirlasangiz, u giperbola shakliga ega ekanligini ko'rishingiz mumkin.

Matndagi so'zning ahamiyatlik darajasini avtomatik aniqlashning yuqoridagidek usuli birinchi marta Zipf qonuni, ya'ni darajali chastota (закон Ципфа)⁸ deb atalgan⁸.

Shu o'rinda biz <https://uzbekcorpus.uz/va> <https://uzschoolcorpara.uz>,dagi ayrim yordamchi so'zlarning chastotasi tahlilini jadvalda ko'rsatdik:

https://uzschoolcorpara.uz			https://uzbekcorpus.uz/		
№	Yordamchi so'z	Hujjat soni	So'z soni	Hujjat soni	So'z soni
1	haqida	20	239585	18	173
2	va	20	2004466	44	720
3	bilan	20	976716	46	4547
4	tomon	20	396525	19	265
5	tomonga	20	6880	14	148

⁸ <https://mel.fm/blog/mark-blau/> 67429-zakon-zipfa-kak-svyazany-matematika-i-bystroye-izucheniye-inostrannogo-yazyka?

6	ammo	20	78946	24	898
7	goh	20	-	18	58
8	faqat	20	69249	32	491

Uzschoolcorpara.uzdagi statistikaga ko'ra eng yuqori chastota <va> bog'lovchisida uzbekcorpus.uz/da esa <bilan> ko'makchisi yuqori chastotaga ega bo'lgan.

Shu bilan birga, chastotali lug'atlarning keng qo'llanilishi ularning har birini ixtisoslashtirishni talab qiladi.⁹ Chastotali lug'atlarni tizimlashtirish masalalari undagi faol va passiv zaxiralarni ajratish bilan bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida og'zaki va yozma nutqqa, ona tilida so'zlashuvchilarning yoshi, kasbiy va ta'lim toifalariga tabaqalashtirilgan yondashuvni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Пардаев А.Б. Ёрдамчи туркумларнинг субстанциал ва прагматик хусусиятлари. Монография. – Тошкент, 2013. - 199 б.39-с.
2. Исоқов З. Ўзбек тилида сўз туркумларининг ўзаро муносабати ва унда юкламаларнинг ўрни: Филол. фан. номз. ...дис.автореф. – Фарғона, 2005. –Б.9
3. Рыков В.В. Корпус текстов как новый тип словесного единства // Труды Междунар. семинара «Диалог-2003». М.: Наука, 2003. С. 22–23.
4. Гак В. Француз тили назарий грамматикаси. Морфология. (Рус тилидан И.Мирзаев таржимаси)Самарқанд: СамДЧТИ, 2002. –Б.37.
5. Бердиёров Ҳ. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида сўнг кўмакчилар: Филол. фан. номз....дис. – Самарқанд, 1949. -Б.19.
6. Кутузов А.Б. Корпусная лингвистика. - (Электрон ресурс): Лицензия Creative commons Attribution ShareAlike Unported (Электрон ресурс)
7. Засорина Л.Н. (ред.). Частотный словарь русского языка. – М., 1977.
8. Shamsudinova I. SENTIMENTAL ANALYSIS IN COMPUTER LINGUISTICS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. С6. – С. 81-84.
9. Вахавadinovna S. I. O'ZBEK TILI MILLIY KORPUSIDA YORDAMCHI SO'ZLAR BAZASI (SO'ROQ-TAAJJUB YUKLAMALARI MISOLIDA) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 312-320.

⁹ <http://project.phil.spbu.ru/lib/data/slovari/zasorina/zasorina.html>

10. Shamsudinova I. O 'ZBEK MILLIY KORPUSIDA KO 'MAKCHI VA KELISHIKLARNING LEKSIK-GRAMMATIK VALENTLIK ASPEKTI //«УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
11. Po'latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. – T., 2007.
12. <https://mel.fm/blog/mark-blau/67429-zakon-zipfa-kak-svyazanyematematika-i-bystroye-izucheniye-inostrannogo-yazyka?>
13. <http://project.phil.spbu.ru/lib/data/slovari/zasorina/zasorina.html>